

Küçük mekânlar, büyük etkiler: Türkiye’de Hobi Bahçeleri ve Küçük Ev hareketinin ekolojik ve toplumsal yansımaları

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17824990>

Arife Karadağ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye

E-mail: arife.karadag@ikc.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0001-6489-5569>

Özet: Bu çalışma, Türkiye’de giderek yaygınlaşan hobi bahçeleri ve küçük ev (tiny house) hareketini ekolojik ve toplumsal boyutlarıyla değerlendirmektedir. Küçük ölçekli yaşam alanları çevreyle uyumlu ve düşük karbonlu bir yaşam biçimi sunduğu izlenimi verse de, ekolojik iddialar çoğu zaman yeni çevresel baskılar üretmektedir. Hobi bahçeleri, başlangıçta kentsel tarımın bir uzantısı iken günümüzde verimli tarım alanlarını parçalayan yarı kalıcı yerleşimlere dönüşmektedir. Benzer şekilde, tiny house hareketi minimalizm, kaynak verimliliği ve doğayla uyum vaadinde bulunsa da altyapı eksiklikleri, atık yönetim sorunları ve “eko-lüks” tüketime dönüşmesi nedeniyle sürdürülebilirlik açısından çelişkiler içermektedir. Çalışmada ekolojik riskler, sosyo-ekonomik eşitsizlikler, yönetim boşlukları ve sürdürülebilirliğin ticarileşmesi temel sorunlar olarak ele alınmıştır. Gerçek sürdürülebilirliğin yalnızca bireysel tercihlere değil kamusal politikalar, sosyal adalet ve planlama süreçlerine bağlı olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda hobi bahçeleri ve tiny house’lar, doğru politikalarla desteklenirse Türkiye’nin ekolojik geçiş sürecine yönelik önemli birer laboratuvar niteliği taşıyabilir.

Anahtar Kelimeler: Tiny House, Hobi Bahçeleri, Sürdürülebilirlik, Ekolojik Etki, Sosyal Adalet, Türkiye

Small spaces, big impacts: the ecological and social reflections of Hobby Gardens and Tiny Houses movement in Turkey

Abstract: This study examines the rapidly growing phenomenon of hobby gardens and the tiny house movement in Turkey through ecological and social lenses. Although these micro-scale living and production spaces seem to propose low-carbon, sustainable and nature-oriented lifestyles, they present a paradox where ecological claims may result in new forms of environmental pressure. Hobby gardens, initially emerging as leisure-based urban agriculture, are increasingly transforming into semi-permanent settlement areas, often fragmenting fertile agricultural lands and placing pressure on water and soil systems. Similarly, tiny houses promise minimalism, resource efficiency, and mobility, yet the lack of infrastructure, insufficient waste management, and commercialization of the “eco-luxury” lifestyle challenge their environmental potential. The research highlights key issues such as ecological risks, socio-economic inequalities, governance gaps, and the transformation of sustainability into a market commodity. The study argues that true sustainability requires systemic planning, social justice, and public policy integration. In this regard, hobby gardens and tiny houses can serve as “laboratories of ecological transition” if supported by legislation, urban planning, and eco-justice principles that ensure accessibility and environmental stewardship for all segments of society.

Keywords: Tiny Houses, Hobby Gardens, Sustainability, Ecological Planning, Social Justice, Turkey

1. Giriş

“Geçtiğimiz yaz, İzmir’in kırsalında bir hobi bahçesi alanında saha çalışması yaparken, küçük evinde tek başına yaşayan bir kadın şöyle demişti: ‘Toprağa ilk kez bu kadar yakın oldum... ama doğa sandığım kadar sessiz değilmiş; biz konuşsak bile bize bir şeyler söylüyor.’

Son yıllarda Türkiye’nin birçok yerinde benzer sahnelerle karşılaşyoruz. Kentin gürültüsünden uzaklaşan insanlar, küçük evler kuruyor, tarım parsellerini bahçelere dönüştürüyor. Kimi doğaya sığmıyor, kimi huzuru arıyor, kimi de sürdürülebilir bir yaşam

kurduğunu düşünüyor. Peki gerçekten öyle mi? Hobi bahçeleri ve Tiny House’lar doğayla barışmanın mı, yoksa doğayı yeniden biçimlendirmenin mi yolları? Bu küçük ölçekli yaşam alanları sürdürülebilir bir geleceğin habercisi mi, yoksa ekolojik tehditlerin yeni yüzü mü? Bugün tam da bu soruların kesiştiği yerde, doğayla insanın kurduğu bu yeni mekânsal ilişkinin ekolojik ve toplumsal sonuçlarını birlikte değerlendireceğiz.”

Bu bildirinin amacı; son yıllarda Türkiye’de giderek yaygınlaşan hobi bahçeleri ve küçük ev (Tiny House) hareketi üzerine ekolojik ve toplumsal bir değerlendirme yapmak olarak özetlenebilir. Bu iki olgu, modern insanın kent yaşamına ve doğadan kopuşuna verdiği iki farklı ama birbirini tamamlayan yanıtıdır. Hızla büyüyen kentler, artan konut maliyetleri, pandemiyle birlikte güçlenen doğaya dönüş isteği ve artan minimalist yaşam ve sürdürülebilirlik arayışı, Türkiye’de yeni yaşam biçimlerinin doğmasına zemin hazırlamıştır.

Türkiye’nin dört bir yanında, kentnin kalabalığından karmaşasından kaçan insanların kent periferisinde kalan kırsal alanlarda küçük evler kurduğunu, tarım parsellerini minik bahçelere (hobi bahçeleri) dönüştürdüğünü görüyoruz. Kimi doğaya sığmıyor, kimi huzuru arıyor, kimi de sürdürülebilir bir yaşamın peşinde olduğunu söylüyor. Peki gerçekten öyle mi? Hobi bahçeleri ve Tiny House’lar, doğayla barışmanın mı yoksa doğayı yeniden biçimlendirmenin mi yolları? Bu küçük ölçekli yaşam alanları, sürdürülebilir bir geleceğin habercisi mi, yoksa ekolojik tehditlerin yeni yüzü mü? İşte bugün, tam da bu soruların kesiştiği yerde, doğayla insanın kurduğu bu yeni mekânsal ilişkinin ekolojik ve toplumsal yüzünü tartışmayı hedefliyoruz.

2. Kavramsal Çerçeve : Hobi Bahçeleri ve Küçük Ev Hareketi Üzerine

Hobi bahçeleri, özellikle kent çeperlerinde bireylere küçük bir tarım alanı sunarak hem üretim hem dinlenme olanağı sağlar. Başlangıçta “kentsel tarım” uygulamalarının bir uzantısı olarak görülen bu alanlar, zamanla hafta sonu yaşam alanlarına, hatta bazı durumlarda yarı kalıcı yerleşimlere dönüşmüştür. Küçük ev hareketi ise, küresel ölçekte 2000’li yıllarda artan tüketim ve barınma krizine bir tepki olarak doğmuştur. Tiny House felsefesi, “daha azla daha sürdürülebilir bir yaşam” anlayışına dayanır. Enerji tasarrufu, yerel üretim, mobilite ve doğayla bütünleşik yaşam gibi ilkeleri öne çıkarır. Her iki hareketin de ortak paydası; mekânın küçülmesi, yaşamın sadeleşmesi ve doğaya yakınlaşmadır. Ancak bu sadeleşme, yalnızca fiziksel değil; aynı zamanda ruhsal ve toplumsal bir arayıştır.

3. Ekolojik ve Sosyal Etkiler & Sürdürülebilirlik Boyutu

Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında, hobi bahçeleri ve küçük ev hareketi, ilk bakışta doğayla uyumlu, düşük karbonlu ve çevreci bir yaşam biçimi sunar. Enerji verimliliği, kaynak tasarrufu, atık azaltımı ve yerel üretim gibi göstergeler bu hareketlerin olumlu yönlerini oluşturur.

Tiny house’lar, ortalama bir konuta göre yüzde 60’a varan oranda daha az enerji tüketir. Küçük metrekareli yapılar, daha az ısıtma-soğutma ihtiyacı doğurur, güneş enerjisi veya yağmur suyu toplama sistemleriyle döngüsel yaşam pratikleri geliştirilebilir. Benzer şekilde, hobi bahçeleri yerel gıda üretimiyle gıda taşımacılığında kaynaklanan karbon salımını azaltır; toprağın yeniden işlenmesini sağlayarak biyolojik çeşitliliğe katkı sunar.

Ancak bu faydaların mekânsal ölçekte kalıcılığı ve sistemsel etkisi sınırlıdır. Uygulamalar çoğu zaman bireysel veya ticarileşmiş örnekler düzeyinde kalmakta, dolayısıyla ulusal ölçekte sürdürülebilir bir planlama modeline dönüşmemektedir. Daha da önemlisi, bu hareketlerin bazı yönleri “ekolojik çelişkiler” taşır:

1. Doğal alan kaybı: Hobi bahçeleri, özellikle kent çeperlerindeki tarım arazilerinde yoğunlaştığında tarımsal bütünlüğü bozmakta ve parçalı bir arazi yapısı oluşturmaktadır. Bu durum, hem toprak verimliliğini düşürür hem de yeraltı su sistemlerini olumsuz etkiler.

2. Taşınabilir konut paradoksu: Tiny house’lar “mobil” olmalarıyla çevre dostu görünse de, çoğu örnekte altyapısız alanlarda konumlandırılarak su, elektrik ve atık yönetiminde ekolojik baskı yaratmaktadır. Gri su sistemleri ve kompost tuvaletler yeterince etkin kullanılmadığında, yerel ekosistem zarar görebilmektedir.

3. Tüketim kültürünün yeni biçimleri: Küçük ev ve hobi bahçesi hareketleri, başlangıçta sade yaşam felsefesine dayansa da son yıllarda bir “eko-lüks” tüketim trendine dönüşmüştür. Bu da, sürdürülebilirlik amacını gölgeleyen bir görünürlük ve prestij aracı haline gelebilmektedir. Bu çelişkiler, bize sürdürülebilirliğin yalnızca teknik bir konu değil, ahlaki ve toplumsal bir mesele olduğunu hatırlatır. Gerçek sürdürülebilirlik, yalnızca karbon ayak izini küçültmek değil; kaynakların adil, erişilebilir ve döngüsel biçimde kullanılmasıyla mümkündür. Sürdürülebilirlik açısından karşılaşılan başlıca tehditleri üç eksende özetleyebiliriz:

a. Ekolojik Tehditler

• *Arazi baskısı: Plansız hobi bahçeleri, özellikle verimli tarım alanlarını bölerek ekosistem bütünlüğünü bozar.*

• *Kaynak kullanımı: Sulama, enerji ve atık yönetimi altyapısı yetersiz olduğunda, doğrudan çevresel kirliliğe neden olur.*

• *Yapı malzemesi paradoksu: Tiny house üretiminde kullanılan bazı malzemeler (örneğin izolasyon köpükleri veya epoksi bazlı yüzeyler) uzun ömürlü olsa da, geri dönüşümü zor ve karbon yoğun ürünlerdir.*

Ekolojik açıdan bakıldığında, hobi bahçeleri ve küçük evler, geleneksel kentsel konut modellerine alternatif oluşturur. Bu alanlarda enerji tüketimi ve karbon ayak izi oldukça düşüktür. Tiny house yerleşimlerinde güneş panelleri, gri su geri dönüşümü ve doğal yapı malzemeleri sıkça kullanılır. Benzer şekilde hobi bahçeleri, kent çevresinde yeşil kuşakların korunmasına ve mikro ölçekte tarımsal üretimin sürdürülmesine katkı sağlar.

Örneğin, İzmir ve Ankara çevresinde yapılan uygulamalarda, atıl tarım alanlarının yeniden üretime kazandırıldığı; bireylerin organik sebze-meyve üretimiyle hem ekolojik farkındalık hem de gıda dayanıklılığı kazandığı görülmektedir.

Ancak bu olumlu yönlerin yanında bazı ekolojik riskler de ortaya çıkmaktadır. Plansız biçimde büyüyen hobi bahçesi alanları, tarım arazilerinin parçalanması ve su kaynaklarının aşırı kullanımı gibi sorunlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla bu hareketlerin ekolojik potansiyeli, doğru planlama ve denetimle desteklenmediğinde, tam tersi bir etki yaratabilir.

b. Sosyal Etkiler

Toplumsal açıdan değerlendirildiğinde, hobi bahçeleri ve küçük ev hareketi, insanların yaşam biçimi tercihleriyle yakından ilişkilidir. Kentli birey için bu alanlar, “doğaya kaçış” veya “kente alternatif yaşam” deneyimidir. Buralarda insanlar yalnızca üretim yapmaz; aynı zamanda yeni topluluklar kurar, paylaşım kültürünü yeniden keşfeder ve yavaş yaşam pratiğini deneyimler.

Yaptığımız alan gözlemleri ve kullanıcı görüşmeleri, bu mekânların insanların psikolojik iyi oluş düzeyini artırdığını, doğayla temasın stres ve yalnızlık duygusunu azalttığını göstermektedir.

Diğer yandan, bu hareketin sosyo-ekonomik boyutu tartışmalıdır. Bazı bölgelerde hobi bahçeleri, dar gelirli kesimlerin erişemeyeceği fiyatlara ulaşmış; “ekolojik yaşam” fikri ticarileşmiştir. Tiny house’lar da zaman zaman turistik konaklama veya yatırım aracı haline gelerek, asıl felsefesi olan sade ve adil yaşamdan uzaklaşmıştır. Dolayısıyla bu hareketleri yalnızca çevreci bir eğilim olarak değil, toplumsal eşitsizliklerin yeni bir mekânsal yansıması olarak da değerlendirmek gerekir.

c. Sosyo-ekonomik Tehditler

• *Erişilebilirlik sorunu: Ekolojik yaşam alanları genellikle yüksek maliyetli hale gelmiş, alt ve orta gelir grupları için erişilmez olmuştur.*

• *Toplumsal ayrışma: “Doğada ayrıcalıklı yaşam” modeli, yeni bir ekolojik elitizm biçimi yaratma riski taşımaktadır.*

• *Mevsimlik veya geçici kullanım: Alanların büyük kısmı yılın belirli dönemlerinde kullanıldığı için, süreklilik ve topluluk bilinci zayıflamaktadır.*

d. Planlama ve Yönetişim Tehditleri

• Yasal belirsizlik: Türkiye’de hem Tiny House’lar hem hobi bahçeleri gri bir mevzuat alanında yer almaktadır. Bu durum, altyapısız yapılaşma, yangın riski ve altyapı çatışmaları gibi sorunları beraberinde getirmektedir.

• Denetimsiz çoğalma: Ekolojik etiketli projeler hızla çoğalmakta, ancak çoğu sürdürülebilirlik ölçütlerini karşılamamaktadır.

Bu tehditler, sürdürülebilirlik hedefinin “bireysel iyi niyetten” çok “kamusal akıl ve planlama” gerektirdiğini göstermektedir.

Başka bir deyişle, bu hareketlerin yerel yönetimler, akademi ve sivil toplumun ortak üretimi hâline gelmediği sürece, kalıcı bir sürdürülebilirlik etkisi yaratması zordur.

4. Sorunlar ve Tartışma

Türkiye özelinde bu iki hareketin önünde üç temel sorun bulunmaktadır:

1. Yasal ve planlama belirsizlikleri: Küçük evler hâlâ konut statüsünde değerlendirilmiyor; birçok bölgede mevzuat eksikliği var. Hobi bahçeleri ise çoğu zaman imar dışı alanlarda kontrolsüz biçimde gelişiyor.

2. Ekonomik ve mülkiyet sorunları: Arsa tahsisi, kira sözleşmeleri ve altyapı yatırımlarındaki belirsizlikler kullanıcıyı mağdur edebiliyor.

3. Ekolojik çelişkiler: Ekolojik yaşam adına yapılan bazı uygulamalar, aslında doğa üzerinde yeni baskılar yaratabiliyor. Özellikle su kaynaklarının tüketimi, atık yönetimi ve enerji altyapısı yetersizliği dikkat çekiyor. Bu noktada, merkezi ve yerel yönetimlerin hem sürdürülebilir planlama hem de sosyal adalet ekseninde yeni düzenlemeler yapması gerekmektedir.

Sonuç olarak, hobi bahçeleri ve küçük ev hareketi Türkiye’de, modern yaşamın hızına ve tüketim kültürüne karşı sessiz bir direniş biçimi olarak değerlendirilebilir. Bu hareketler, bireylere doğayla yeniden bağ kurma, üretken olma ve sade bir yaşam kurma imkânı sunmaktadır.

Ancak bu potansiyelin ekolojik sürdürülebilirlik ve toplumsal kapsayıcılık ilkeleriyle desteklenmesi zorunludur. Aksi halde “ekolojik yaşam” ideali, yalnızca belirli bir kesimin erişebildiği bir ayrıcalığa dönüşebilir. Geleceğe dair en önemli fırsat, bu hareketleri yerel yönetimler, sivil toplum ve akademi iş birliğiyle yönlendirmektir.

Doğru politikalarla hobi bahçeleri, kentsel yeşil kuşak sistemlerinin bir parçasına; küçük evler ise enerji verimli ve dayanıklı konut modellerine dönüştürülebilir.

Bu anlamda, hobi bahçeleri ve küçük evler, yalnızca alternatif yaşam biçimleri değil, ekolojik geçiş sürecinin laboratuvarlarıdır. Bize düşen görev, bu laboratuvarlardan elde edilen deneyimleri, toplumun geneline yayacak akılcı ve adil politikalar geliştirmektir.

Hobi bahçeleri ve küçük ev hareketi, doğaya dönüş arayışının sembolüdür. Ancak bu dönüşün sürdürülebilir olabilmesi, yalnızca bireysel tercihlerin değil, kamusal politikaların da dönüşümünü gerektirir.

Türkiye’de bu hareketlerin sürdürülebilirlik açısından güçlendirilmesi için şu öneriler öne çıkmaktadır:

1. Planlama entegrasyonu: Hobi bahçeleri, kentsel yeşil kuşak ve ekolojik koridor sistemlerine entegre edilmelidir.

2. Yasal çerçeve: Tiny house’lar için mobil konut standartları ve çevresel denetim ölçütleri oluşturulmalıdır.

3. Eko-adalet yaklaşımı: Sürdürülebilir yaşam biçimleri yalnızca belirli gelir gruplarına değil, herkesin erişimine açık hale getirilmelidir.

4. Eğitim ve farkındalık: Kullanıcılar ekolojik tasarım, atık yönetimi ve doğayla uyumlu yaşam konusunda bilinçlendirilmelidir.

Bu çerçevede, hobi bahçeleri ve küçük evler yalnızca birer “yaşam biçimi” değil, aynı zamanda sürdürülebilir gelecek laboratuvarları olarak değerlendirilebilir. Önemli olan, bu laboratuvarların deneyimlerini doğayı koruyan, toplumu kapsayan ve gelecek kuşaklara aktaran bir bilince dönüştürmektir.

Kaynaklar

1. Alexander, C. (2012). *The Nature of Order: The phenomenon of life*. Routledge.
2. Carroll, A. M., & Connors, M. (2017). Tiny houses: Minimizing our housing footprint. *Journal of Green Building*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.3992/jgb.12.1.33>
3. Çetinkaya, G., & Özdemir, H. (2021). Kent çeperinde hobi bahçeleri ve sürdürülebilir arazi yönetimi. *Coğrafya Dergisi*, 63, 45–62.
4. Evans, B., & McDonogh, G. (2019). Sustainability and alternative dwelling in urban peripheries. *Urban Studies*, 56(11), 2346–2364. <https://doi.org/10.1177/0042098018793021>
5. Gül, A., & Kaya, N. (2022). Doğa ile uyumlu yaşam arayışında tiny house hareketinin sosyo-ekolojik etkileri. *Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi*, 33(2), 521–538.
6. Kargı, C., & Arslan, F. (2020). Türkiye’de kentsel tarımın dönüşümü ve hobi bahçeleri: Ekolojik bir değerlendirme. *Tarımsal Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 6(3), 15–29.
7. Mang, P., & Haggard, B. (2016). *Regenerative development and design: A framework for evolving sustainability*. Wiley.
8. Newton, P. (2021). Urban eco-transition and low-impact living: Tiny house settlements as experimental laboratories. *Sustainable Cities and Society*, 65, 102–110. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102610>
9. Tokgöz, H., & Aksoy, B. (2023). Alternatif yaşam biçimleri ve mekânsal adalet: Ekolojik elitizm tartışmaları. *Planlama Dergisi*, 33(1), 77–95.
10. Turner, J. (2018). The politics of minimalism: Tiny houses and resistance to consumer culture. *Environment and Planning A*, 50(2), 375–391. <https://doi.org/10.1177/0308518X17732615>